

PODCAST ECOJURUÁ: UMA EXPERIÊNCIA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA AMAZÔNIA SUL-OCIDENTAL

Asael Aprato Bonfada^{1,2}, Henrique Paulo Silva Melo^{1,3}, Ronaldo Alves Silva^{1,3}, Adriele Karlokoski^{4,5}, Igor Oliveira^{1,5}

¹ Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Acre (UFAC), Campus Floresta, Rua Estrada do Canela Fina, KM 12, Gleba Formoso, São Francisco, Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil, ²Laboratório de Ecoanatomia e Ecologia Vegetal, asaelbonfada12@gmail.com, ³Laboratório de Gestão, Ecologia e Manejo de Recursos Naturais (GEMRN), henrique.paulo.silva@outlook.com, silva7r7@gmail.com, ⁴Faculdade de Medicina ITPAC Cruzeiro do Sul, Av. 25 de Agosto, Vinte e Cinco de Agosto, Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil, adriele.oliveira@cruzeirodosul.itpac.br; ⁵Laboratório de Etnoecologia, Conservação da Natureza e Ensino (EtnoLab)

Resumo

Ações humanas têm afetado o equilíbrio natural de ambientes naturais em magnitudes sem precedentes. A compreensão dos problemas ambientais pela população geral ainda é limitada, dificultando a cobrança por ações efetivas de combate a esses problemas. O presente estudo se propôs a avaliar os impactos de um projeto de extensão sobre questões ambientais no formato de *podcast*. Ao longo de seus dezesseis meses de existência, o projeto alcançou 187 reproduções e seu público se mostrou majoritariamente formado por jovens e de camadas sociais menos favorecidas. Embora a proposta tenha potencial para alcançar um público maior, melhorias se mostram necessárias em todos os processos de produção do *podcast*, principalmente na divulgação em busca do engajamento. Todavia, a proposta se apresenta como inovadora na região do vale do Juruá ao utilizar uma ferramenta contemporânea, tecnológica e acessível à população para disseminar informação científica para além do ambiente universitário.

Palavras-chave — comunicação científica, arquivo digital de áudio, Spotify, projeto de extensão, público-alvo.

Abstract

Human actions have affected the natural balance of natural environments in unprecedented magnitudes. The understanding of environmental problems by the general population is still limited,

making it difficult to demand for effective actions to combat these problems. This study aimed to evaluate the impacts of an extension project on environmental issues in the podcast format. Throughout its sixteen months of existence, the project reached 187 reproductions by an audience mostly formed by young people from less favored social strata. Although the project has the potential to reach a larger audience, improvements are necessary in all production processes of the podcast, especially in the dissemination in search of commitment. However, the proposal is presented as innovative in the Juruá valley region by using a contemporary, technological, and accessible to the population tool to disseminate scientific information beyond the university environment.

Key words — scientific communication, digital audio file, Spotify, extension project, target public.

1. INTRODUÇÃO

As ações humanas têm influenciado negativamente o equilíbrio de ecossistemas naturais em escala e magnitude sem precedentes, como é o exemplo das mudanças climáticas globais, geradas pela emissão desenfreada de gases de efeito estufa [1]. Ao mesmo tempo, o fenômeno da desinformação, principalmente a científica, tem aumentado de forma alarmante em tempos recentes, o que pode acarretar prejuízos ainda imensuráveis, tanto para o ambiente natural quanto para a sociedade [2,3,4]. Muito embora problemas ambientais antropogênicos e os efeitos

das mudanças climáticas (e.g. chuvas e secas extremas) sejam recorrentes nos meios de comunicação e seus impactos já sejam percebidos pela sociedade [5-11], suas causas (e.g. queimadas, desmatamento, grandes rebanhos, queima de combustíveis fósseis, mudanças na paisagem etc.) ainda persistem e são amplamente praticadas.

De forma notória, há ainda uma parcela significativa da população que sequer associa as mudanças ambientais geradas pelo homem com as mudanças climáticas [8]. No Brasil, o aquecimento global e a preocupação com o meio ambiente são pautas consideradas importantes para a população, mas somente uma pequena parcela afirma ter conhecimento mais aprofundado sobre o assunto [8].

Na Amazônia, região que abriga um dos conjuntos de ecossistemas florestais mais importantes para a regulação do clima do mundo, a questão ambiental se apresenta em um contexto ainda mais complexo. Embora os problemas ambientais sejam notórios, sua percepção, compreensão e ligação com as mudanças climáticas por diferentes atores pertencentes a setores e camadas distintas das sociedades amazônicas, são muitas vezes confusos e incipientes, o que dificulta a eficácia de ações de mitigação ou prevenção ao grande problema ineficazes [6,7,9]. Da mesma forma, estudos semelhantes conduzidos na região do vale do rio Juruá e em setores diversos da sociedade acreana apontam para um panorama semelhante [6,9,10], onde a falta de clareza sobre a problemática ambiental e as mudanças climáticas ocasionam desinformação e conhecimento incipiente acerca de questões ambientais complexas.

Desta forma, diante do cenário atual, é evidente que ainda há um longo caminho a ser percorrido, sobretudo no que tange a compreensão da complexidade dos problemas ambientais pela população [11]. Nesse contexto, esclarecimentos acerca de problemas ambientais e climáticos complexos, em uma linguagem acessível, podem servir de grande ajuda na divulgação do conhecimento científico e informação da população [2,13]. O uso de uma linguagem facilmente inteligível, respeitando o jargão técnico-científico, mas o substituindo quando possível, possui potencial para disseminar conhecimento cientificamente embasado, combatendo o processo de desinformação e

permitindo à população fora das universidades acesso a uma fonte de informações confiável, o que pode auxiliar na compreensão mais aprofundada de problemas complexos [2,3,13]. Nesse contexto, o fenômeno de popularização dos chamados *podcasts* (junção dos termos em inglês *personal on demand + broadcasting*) em anos recentes se apresenta como uma oportunidade relevante para enriquecer práticas educativas [14]. Esse formato de disseminação de informação proporciona a reunião de atores que compartilham interesses comuns e propicia diálogos com trocas de opiniões e visões, se configurando como uma prática educacional de grande valia, em razão da construção do saber por meio da comunicação multilateralmente compartilhada [14-17].

Diante deste cenário, no ano de 2022 foi implementado o projeto de extensão universitária intitulado “*Podcast EcoJuruá: meio ambiente, sociedade e conservação da natureza*”, como um desdobramento da disciplina Tópicos Especiais em Ecologia, do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Acre, campus Floresta. O projeto foi criado de uma forma experimental, com o objetivo de divulgar informações científicas que estavam sob estudo dos discentes da disciplina, acerca da crise ambiental e das mudanças climáticas, contextualizando suas causas e efeitos sobre a vida dos habitantes do vale do Juruá.

A ideia era utilizar uma linguagem menos acadêmica para ser mais acessível e amigável aos ouvintes, com o intuito de atingir o público externo à universidade. Tendo em vista que o *podcast* se apresentou como uma interessante ferramenta auxiliar na divulgação científica em escala local, com potencial para ampliar o alcance da divulgação do conhecimento acadêmico acerca de temas relevantes para a sociedade do vale do Juruá, neste artigo apresentamos um relato de experiência com o *podcast* EcoJuruá e alguns resultados de seu alcance.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A ideia do *podcast* teve início a partir de discussões sobre os principais impactos ambientais (locais e regionais) perceptíveis pelos discentes do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, durante as aulas da disciplina Tópicos Especiais em Ecologia, focada nas mudanças

climáticas globais. A percepção coletiva de que a teoria abordada era praticamente desconhecida pela população local instigou o debate acerca de mecanismos para disseminar essas informações e, então, o formato de *podcast* surgiu como um formato viável para divulgar os conteúdos estudados pela turma. A disciplina ocorreu no primeiro semestre de 2022 e, na ocasião, a turma contava com dez discentes matriculados, tendo todos participado em algum momento do projeto, seja na pesquisa de temas, roteiro, gravação ou edição de episódios.

Foram organizados pequenos grupos de pesquisa (normalmente com três ou quatro alunos) e selecionados quatro temas ambientais sobre as mudanças climáticas para aprofundamento. Cada tema corresponderia a um episódio do *podcast*, que deveria ter duração variando entre moderada (mais de 10 minutos) e longa (mais de 15 minutos) [16], para que o tema abordado pudesse ser suficientemente esclarecido.

No momento seguinte, os próprios discentes selecionaram temas de interesse e ficaram com a responsabilidade de buscar literatura científica para embasamento e aprofundamento de seus conhecimentos sobre o assunto, bem como elaborar um roteiro para transmitir o conteúdo estudado. O roteiro deveria ter como premissa o uso de uma linguagem clara, direta e facilitada, visando alcançar a população externa à comunidade universitária. Expressões verbais cotidianas e regionalismos poderiam ser utilizados com parcimônia, com o intuito de transmitir simpatia e valorizar a cultura local, mas mantendo a seriedade do tema. Termos técnicos insubstituíveis, inerentes ao universo científico, deveriam ser respeitados, mas explicados brevemente, sempre que necessário. Todos os roteiros passaram por rodadas de revisões e correções do professor da disciplina e supervisor do projeto antes de aprovados para gravação.

Após esta etapa, teve início a fase de gravação dos episódios. A captura de áudio ocorreu totalmente no formato digital e foi utilizado um microfone profissional da marca Vedo, modelo vd800 USB. A edição foi realizada com o *software* livre e de código aberto *Audacity*, versão 3.3.3., e também com o antigo *Anchor* (atualmente *Spotify for Podcasters*), versão 4.25.0. A plataforma *Spotify*, que oferece serviços de áudio e possui acesso gratuito foi a selecionada para abrigar os

episódios do *podcast*, por sua acessibilidade, facilidade de operação e popularidade. O projeto ainda está em operação e pode ser acessado em: <https://open.spotify.com/show/4ecq6jRzwLD1jNnRaj6eF0?si=7f2fe4db80284eb3>

Outras mídias digitais (e.g. contas pessoais no Facebook, Instagram e WhatsApp) foram utilizadas para divulgação do projeto e dos episódios. Também foi criada uma conta exclusiva do projeto no Instagram (@ecojuruapodcast). Essas ações foram realizadas como uma estratégia auxiliar para fortalecer e aumentar o alcance do projeto [14].

Foram realizadas análises exploratórias simples (frequência e média de reprodução dos episódios, faixa etária e gênero dos ouvintes, dispositivos utilizados etc.) a partir dos dados fornecidos pelo próprio *Spotify for Podcasters* com o intuito de avaliar de forma fundamentalmente subjetiva a eficiência do projeto, seu alcance, potencial e perspectivas futuras. O período de análise foi entre 02 de janeiro de 2023 (data da publicação do primeiro episódio) e 27 de abril de 2024.

3. RESULTADOS

Foram publicados seis episódios entre dois de janeiro e treze de setembro de 2023, sendo quatro correspondentes à primeira temporada do *podcast* e dois à segunda (Tabela 1).

Tabela 1. Episódios publicados na primeira temporada do *podcast* EcoJuruá.

Identificação	Título do episódio	Assunto abordado
T01Ep01	É fogo!	Queimadas e incêndios florestais.
T01Ep02	Madeira!!!	Desmatamento na Amazônia
T01Ep03	Tá ruim de respirar	Qualidade do ar e saúde humana
T01Ep04	A chapa tá esquentando	O vale do Juruá e as mudanças climáticas
T02Ep01	Vai um peixe com plástico aí?	O problema ambiental dos microplásticos
T02Ep02	“Alienígenas” entre nós	O perigo das espécies exóticas invasoras

Foram totalizadas 187 reproduções ao longo dos 16 meses de existência do projeto, com uma média de 21 transmissões (*streamings*) por episódio e a afiliação de 41 seguidores. Os períodos de maior atividade de reprodução foram em janeiro de 2023 (máximo de 20 reproduções em um dia, logo após o lançamento do *podcast*) e agosto do mesmo ano (com um máximo de 12 reproduções em um dia, depois de lançada a segunda temporada) (Figura 1). Ao longo de 484 dias, o *podcast* foi reproduzido em média 0,39 ($\pm 1,84$) vezes por dia (Figura 2).

Figura 1. Histórico geral de reproduções de episódios do *podcast* por dia durante 484 dias, entre janeiro de 2023 e abril de 2024. Fonte: *Spotify for Podcasters*

Figura 2. Média e desvio padrão do número de reproduções de episódios do *podcast* por dia entre janeiro de 2023 e abril de 2024.

Com relação ao número absoluto de reproduções por episódio, os registros apontam para uma tendência claramente decrescente de reproduções do primeiro ao último episódio lançado (Figura 3). Por outro lado, o tempo médio de reprodução de cada episódio mostrou um padrão consideravelmente diferente, com o

quarto episódio da primeira temporada sendo reproduzido em média por mais tempo, em contraste com o terceiro da mesma temporada (Figura 4).

Figura 3. Número absoluto de reproduções dos episódios do *podcast* no *Spotify*.

Figura 4. Tempo médio de reprodução em minutos por episódio do *podcast*.

Acerca das características do público do *podcast*, em termos de gênero, quase a metade dos ouvintes se identifica como masculino, ao passo que um pouco menos é representado por mulheres e uma pequena porcentagem figura como não especificado (Figura 5).

Figura 5. Distribuição dos ouvintes do *podcast* por gênero.

Sobre a faixa etária dos ouvintes, os resultados indicam que se trata de um público majoritariamente de adolescentes e adultos jovens, com idades variando entre 18 e 44 anos, mas ainda com uma pequena representação até mesmo de adultos com mais de 60 anos (Figura 6).

Figura 6. Distribuição da faixa etária do público do podcast EcoJuruá.

Por fim, com relação aos dispositivos utilizados para acessar o *podcast*, os dados indicam o público utilizou majoritariamente aparelhos celulares e/ou tablets que empregam o sistema Android e iOS, seguido de aparelhos que fazem uso de sistemas não identificados e Windows (Figura 7).

Figura 7. Sistemas mais utilizados para a reprodução do podcast.

4. DISCUSSÃO

De uma forma geral, consideramos os resultados do projeto como de desempenho positivo, uma

vez que atingiu um quantitativo relevante de pessoas e por se tratar de uma proposta com poucos recursos e divulgação restrita. Os resultados deste estudo oferecem *insights* valiosos sobre a recepção do conteúdo pelos ouvintes e os padrões de consumo ao longo do tempo, além de uma visão ilustrativa sobre a composição dos ouvintes do *podcast* EcoJuruá. Ao longo do período de fevereiro de 2023 a abril de 2024, o *podcast* registrou quase 200 reproduções, o que pode indicar um nível de interesse relevante da população local acerca de questões ambientais e climáticas.

Com relação ao formato de *podcast*, Pereira e Neto [17] relatam que utilizaram o mesmo formato como uma ferramenta de aprendizagem no ensino superior, onde analisaram pontos positivos e negativos a partir do *feedback* de discentes e dos docentes quanto ao uso deste do recurso em sim e concluíram que seus resultados foram positivos, mas que a criação de estratégias visando o aumento do engajamento no projeto por parte dos alunos era uma necessidade. Essa percepção é corroborada por nossos resultados, dado o desempenho decrescente dos episódios ao longo do tempo. A variação no número de reproduções ao longo dos meses pode estar associada aos períodos de maior divulgação em outras mídias sociais.

Na atualidade as redes sociais desempenham um papel crucial na disseminação de informações, sejam elas bem embasadas, científicas ou as atualmente popularizadas *fake news* [18]. Em outras palavras, seja para boas ou más práticas, as redes sociais possuem um inequívoco valor na disseminação de informações e conteúdos diversos.

Outro fator importante que merece ser mencionado é com relação ao número de episódios. A relação que existe entre a quantidade de vezes que um dado conteúdo é mencionado ou reproduzido e seu alcance de disseminação é indubitavelmente positiva [19], ou seja, quanto mais um conteúdo é comentado ou reproduzido, maior é seu alcance. Desse modo, embora não seja possível estabelecer uma relação direta entre o número de episódios do *podcast* EcoJuruá, uma vez que ainda são poucos, é provável que isso tenha afetado seu desempenho, pois o engajamento dos ouvintes também depende do número de menções e reproduções nas mídias sociais. No entanto, como o projeto ainda está em

atividade, padrões diferentes de desempenho poderão ser observados no futuro, à medida em que mais episódios sejam postados e maior divulgação seja realizada.

Com relação ao perfil do público do *podcast*, a similaridade na proporção entre gêneros pode ser considerada um padrão esperado, sendo possivelmente um reflexo da população brasileira que demonstra interesse e preocupação com questões ambientais e climáticas [8].

Já com relação à faixa etária dos ouvintes, os resultados se mostraram interessantes ao revelar um interesse massivamente maior entre jovens e adultos jovens. Embora seja provável que o formato de *podcast* tenha influenciado esses resultados, pode também sugerir um engajamento expressivo da juventude local com as questões ambientais abordadas nos episódios. Esse tipo de mídia apresenta algumas particularidades atrativas, como a possibilidade de pausar e voltar o áudio, ouvi-lo novamente, compartilhar e interagir (com comentários ou *likes*, além de outras facilidades que podem ser cruciais na compreensão do assunto abordado [20].

Outro fator que pode ter influência na preferência pela faixa etária jovem, é a linguagem menos formal e mais descontraída dos apresentadores, o que pode ter contribuído para atrair esse público mais jovem que busca entender e se envolver com questões ambientais de forma acessível e interessante [21]. Os *podcasts* são ferramentas versáteis e podem ser utilizadas tanto em contextos acadêmicos quanto em outros ambientes, devido à sua produção e distribuição relativamente simples e de baixo custo [16,17,21]. Até mesmo a presença de ouvintes na faixa etária de adultos ainda jovens pode ser um indicativo de que o projeto tem permeabilidade entre uma parcela já mais madura da população, demonstrando essa característica flexível e acessível dos *podcasts*.

Por fim, com relação ao tipo de dispositivo utilizado para acesso ao *podcast*, podemos compreender que a maioria dos ouvintes compreende um público que possui acesso a recursos tecnológicos, mas não necessariamente a recursos voltados a classes mais abastadas. A diferença entre o número de ouvintes que utilizou o sistema Android (presente em dispositivos com valor mais acessível) para acessar o aplicativo que hospeda o *podcast* foi notavelmente maior do que

os usuários do sistema iOS (normalmente mais caros e de acesso restrito). Dessa forma, caso o projeto tenha de fato sido acessado por indivíduos de camadas sociais menos favorecidas, os impactos do projeto podem ser considerados ainda mais positivos. Ainda mais se levarmos em conta vieses inerentes às marcantes desigualdades sociais do Brasil, onde a região Norte figura como uma das com menor acesso à internet [22]. Isso permite uma reflexão sobre as brechas digitais que ainda persistem no país, sendo limitantes na disseminação da ciência e da educação ambiental.

5. CONCLUSÕES

O presente evidenciou resultados positivos em termos de alcance do projeto de extensão *Podcast EcoJuruá*, uma vez que atingiu um número de ouvintes que dificilmente conseguiria com outro formato. A proposta exibiu um potencial significativo de permeabilidade ao atingir um público jovem, sugerindo que sua continuidade pode ser de grande valia. Embora seja evidente que aprimoramentos na produção, edição e, principalmente nas estratégias de divulgação e no engajamento dos participantes e do público sejam importantes para maximizar o alcance e melhorar a eficácia do projeto, o *podcast EcoJuruá* se mostrou uma boa ferramenta contemporânea e tecnológica a ser utilizada na disseminação de conhecimento científico para a população do vale do Juruá.

8. REFERÊNCIAS

- [1] Nobre C. A.; Sampaio, G.; Salazar, L. Mudanças climáticas e Amazônia, *Ciência e Cultura*, vol. 59, no 3, p. 22–27, 2007. Disponível em <http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v59n3/a12v59n3.pdf>, Acesso em: 19 de abril de 2024.
- [2] Farrel, J.; McDonnell, K.; Brulle, R. Evidence-based strategies to combat scientific misinformation, *Nature Climate Change*, vol. 9, p 191-195, 2019, <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0368-6>
- [3] Dahlstrom, M. F. The narrative truth about scientific misinformation, *The Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 118, n 15, e1914085117, 2021, <https://doi.org/10.1073/pnas.1914085117>
- [4] Southwell, B. G. et al. Defining and measuring

scientific misinformation, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, v 700, n 1, p.98-111, 2022, <https://doi.org/10.1177/00027162221084709>

[5] Silva, S. S., et al. Amazon climate extremes: increasing droughts and floods in Brazil's state of Acre, *Perspectives in Ecology and Conservation*, v 21, p. 311-317, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2023.10.006>

[6] Nascimento, K. R. Percepção de indígenas Yawanawá sobre mudanças ambientais no Acre, 2013, Acesso em: 19 de abril de 2024. [Online]. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/50944>, Acesso em: 19 de abril de 2024.

[7] Bonatti, M. et al. Mudanças climáticas e percepções de atores sociais no meio rural, *Geosul*, v. 26, n 51, 2011, doi: 10.5007/2177-5230.2011v26n51p145.

[8] ITS – Instituto de Tecnologia & Sociedade do Rio. Mudanças climáticas na percepção dos brasileiros, Disponível em: <https://www.percepcaoclimatica.com.br>, Acesso em: 19 de abril de 2024.

[9] Costa, G. Mudanças climáticas e seus impactos na Sociobiodiversidade do rio Juruá. Disponível em: <https://sitawi.net/mudancas-climaticas-e-seus-impactos-na-sociobiodiversidade-do-rio-juruá/>, Acesso em: 19 de abril de 2024

[10] Martorano, L., et al. Percepções climáticas na Terra Indígena Kaxinawá Nova Olinda e cenários topotérmicos de mudanças climáticas, Acre-Amazônia brasileira, p 52, *Rio Branco, Embrapa-Acre*, 2020. Disponível em <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1130302>, Acesso em: 19 de abril de 2024.

[11] Lee, K., et al. Youth perceptions of climate change: A narrative synthesis, *WIREs Climate Change*, v 11, n 3, e641, 2020, doi: 10.1002/wcc.641.

[12] Lapola, D. M., et al., The drivers and impacts of Amazon forest degradation, *Science*, v 379, n 6630, eabp8622, 2023, doi: 10.1126/science.abp8622.

[13] Vieira, A. C. G. ; Gastaldo, D.; Harrison, D. How to translate scientific knowledge into practice? Concepts, models and application, *Revista Brasileira de Enfermagem*, vol. 73, p. e20190179, jul. 2020, doi: 10.1590/0034-7167-2019-0179.

[14] Ribeiro, M. R. P. O uso do podcast para ensino-aprendizagem: projeto mediar extensão universitária

em escolas de ensino médio de Joinville/SC. Anais do Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância, Eixo Temático 2 - Conteúdos educacionais – da produção à exibição, 2020. Disponível em: <https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2020/article/view/1731>, Acesso em: 19 de abril de 2024.

[15] Arruda, R. P.; Sodré, E. L. V.; Cardoso Filho, A. A. O projeto de extensão ‘vozes da história’ se reinventa com o podcast ‘vozes na pandemia’, *Expressa Extensão*, v. 26, n. 1, 2021, doi: 10.15210/ee.v26i1.19641.

[16] Panday, P. P. Simplifying Podcasting, *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, v. 20, n 2, 251–261, 2009. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ864342.pdf>, Acesso em: 19 de abril de 2024.

[17] Pereira, A. R., Santos Neto, F. A. Podcast como estratégia de aprendizagem no ensino superior, *Pensar Acadêmico*, v. 18, n 4, 2020, doi: 10.21576/pa.2020v18i4.1941.

[18] Fang, B., et al. A survey of social network and information dissemination analysis, *Chinese Science Bulletin*, v 59, n 32, 4163–4172, 2014, doi: 10.1007/s11434-014-0368-5.

[19] Thompson, J. D.; Weldon, J. Social media in content production”, In *Content Production for Digital Media: An Introduction*, J. D. Thompson e J. Weldon, Orgs., Singapore: Springer, 2022, p. 1–10. doi: 10.1007/978-981-16-9686-2_1.

[20] Bottentuit Junior, J. B.; Coutinho, C. P. Podcast: uma ferramenta tecnológica para auxílio ao ensino de deficientes visuais, In *VIII LUSOCOM: Comunicação, Espaço Global e Lusofonia*, Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. p.2114-2126, 2009. Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9030/1/Podcast%20-%20Lusocom.pdf>, Acesso em: 19 de abril de 2024.

[21] D. Franco Carvalho Jacobucci, Contribuições dos espaços não-formais de educação para a formação da cultura científica, *Em Extensão*, v 7, n 1, doi: 10.14393/REE-v7n12008-20390.

[22] Lima, B. L. P.; Oyadomari, W. Internet e participação cultural: o cenário brasileiro segundo a pesquisa TIC Domicílios, *Revista Internet & Sociedade*, p. 38-63, 2020. Disponível em: <https://revista.internetlab.org.br/internet-e-participacao-cultural-o-cenario-brasileiro-segundo-a-pesquisa-tic-domicilios/>, Acesso em: 19 abril 2024.